

RES
Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXIX, No. 3
JULIO-SEPTIEMBRE 2023

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Análisis de la producción científica del turismo sostenible en destinos de sol y playa, período 2009-2019

Useche Castro, Lelly María*
Márquez Ortiz, Luis Enrique**
Labarca Ferrer, Nelson José***
Cuétara Sánchez, Leonardo Manuel****

Resumen

El turismo de sol y playa es la modalidad más atractiva para el turista al momento de planificar sus vacaciones. En este sentido, es necesario activar investigaciones que contribuyan a la sostenibilidad multidimensional de las comunidades costeras. El objetivo de este artículo es analizar el comportamiento de la producción científica del turismo sostenible en destinos de sol y playa. Para el estudio se consideró un total de 39 documentos obtenidos por medio de una ecuación en la base de datos Scopus, durante el período 2009-2019, donde se analizaron indicadores bibliométricos unidimensionales de productividad. Asimismo, se utilizaron indicadores bibliométricos multidimensionales de colaboración autoral y de coocurrencia de palabras clave utilizando el software VOSviewer. Los resultados apuntan a autores medianos productores con relaciones de colaboración de carácter global y un crecimiento sostenido de las publicaciones por año, siendo el inglés el idioma que prevalece. En conclusión la investigación realizada permite conocer la evolución y áreas específicas de conocimiento en el campo de la sostenibilidad de playas, entre las cuales se encuentran: Gestión integral de playas, evaluación ambiental de playas, sistemas de certificación de playas, acondicionamiento ambiental, social y político para mitigar los impactos negativos del calentamiento global en las playas.

Palabras clave: Turismo sostenible; destinos de sol y playa; sostenibilidad de playas; producción científica; indicadores bibliométricos.

* Doctora en Estadística. Ingeniero Industrial. Docente Principal de la Facultad de Ciencias Básicas en la Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador; E-mail: lelly.useche@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4294-9009>

** Doctor en Ciencias Económicas. Licenciado en Educación Comercial. Docente Principal de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en la Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador. E-mail: luis.marquez@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4801-1337>

*** Doctorado en Ciencias Sociales mención Gerencia. Economista. Docente Principal de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en la Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador. E-mail: nelson.labarca@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8846-769X>

**** Doctor en Ciencias Económicas. Licenciado en Economía. Docente Principal de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en la Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador. E-mail: leonardo.cuetara@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9623-1193>

Analysis of the scientific production of sustainable tourism in sun and beach destinations, period 2009-2019.

Abstract

Sun and beach tourism is the most attractive modality for tourists when planning their vacations. In this sense, it is necessary to activate research that contributes to the multidimensional sustainability of coastal communities. The objective of this article is to analyze the behavior of the scientific production of sustainable tourism in sun and beach destinations. For the study, a total of 39 documents obtained by means of an equation in the Scopus database during the period 2009-2019 were considered, where unidimensional bibliometric indicators of productivity were analyzed. Likewise, multidimensional bibliometric indicators of author collaboration and keyword co-occurrence were used using VOSviewer software. The results point to medium-sized authors with global collaborative relationships and a sustained growth of publications per year, with English being the prevailing language. In conclusion, the research conducted provides insight into the evolution and specific areas of knowledge in the field of beach sustainability, among which are: Integrated beach management, environmental assessment of beaches, beach certification systems, environmental, social and political conditioning to mitigate the negative impacts of global warming on beaches.

Keywords: Sustainable tourism; sun and beach destinations; beach sustainability; scientific production; bibliometric indicators.

Introducción

Para algunos autores, el término de producción científica no está asociado a la de publicación de los resultados científicos, mencionando las tesis, informes de proyectos de investigación, trabajos de campo y de laboratorio que se han concluido pero que no están publicados, sino que, la producción científica representa la cantidad de investigación producida por los científicos y que generalmente se mide mediante la cantidad de publicaciones que produce un autor, una institución o un país determinado (Spinak, 1996; Zuñiga, Castillo y Chim, 2012; Corral y Cánoves, 2013; Ronda-Pupo, 2021; Echeverri y Vieira, 2022).

El proceso de producción científica utiliza ciertos insumos o materias primas, que son esencialmente datos de la realidad, observados directamente o plasmados en documentos como las estadísticas oficiales, o ya incorporados en otros productos científicos

anteriores (Maletta, 2009). En este sentido, se puede afirmar que, los resultados de la actividad científica son fundamentalmente conocimientos nuevos que se añaden al conjunto de conocimientos acumulados con anterioridad. Estos conocimientos pueden ser nuevos esquemas teóricos, métodos, modelos, datos empíricos, nuevas interpretaciones, entre otros.

En esta investigación el término producción científica se asume como la producción documental de artículos científicos, libros, capítulos de libros y ponencias, específicamente en el área de: Turismo sostenible en destinos de sol y playa, cuyas aportaciones constituyen conocer nuevas líneas de investigación para una comunidad científica específica, en función del desarrollo de la ciencia para el logro de la conservación de los recursos naturales costeros.

Con relación al turismo sostenible, es importante destacar que, la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial de 1980,

en su artículo 18, expresa que: Los recursos turísticos de que disponen los países están constituidos a la vez por espacio, bienes y valores (World Tourism Organization [UNWTO], 1980). De igual forma, hace énfasis en que el empleo de los recursos no puede dejarse a una utilización incontrolada sin correr el riesgo de su degradación, incluso de su destrucción. Igualmente, se puede entender que, se debe plantear la necesidad de integrar el medio ambiente en todas las políticas sectoriales, considerando el turismo uno de los sectores básicos en los que se deben aplicar criterios de desarrollo sostenible, así como en incitar al mercado turístico a actuar a favor del medio ambiente.

Se puede interpretar claramente que, la sostenibilidad se ha revelado como el enfoque más prometedor, tanto en la teoría como en la práctica, para garantizar que el turismo siga siendo una parte positiva del desarrollo general. Al respecto, los autores Guillén et al. (2020), expresan que: “La sostenibilidad mantiene la postura ante la sociedad de salvaguardar una mejor calidad de vida de los individuos, que coadyuve al crecimiento económico, político, social, real distribución de las riquezas, a la expansión de la industrialización” (p.293). La sostenibilidad del turismo es especialmente importante a nivel de destino, donde la mayor parte de la integración de criterios, valores y enfoques responsables con el medioambiente pueden hacerse prácticos y visibles.

En el caso de la sostenibilidad de los destinos de sol y playa, cabe considerar, por otra parte, lo expresado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 - Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. El turismo costero y marino depende de la salud de los ecosistemas marinos. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020), expresa que el desarrollo del turismo debe formar parte de la gestión integrada de las zonas costeras para ayudar a conservar y preservar los frágiles ecosistemas marinos y servir de vehículo para promover una economía azul, contribuyendo al uso sostenible de los recursos marinos.

Con respecto a la sostenibilidad de recursos en el turismo, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2021) expresa que: Es necesario avanzar hacia modalidades de consumo y producción sostenibles para que el sector turístico pueda contribuir de manera efectiva al desarrollo sostenible. Esta afirmación sirve de base para demostrar la importancia del estudio, por cuanto, los indicadores bibliométricos utilizados en esta investigación sirven como instrumentos para la evaluación de la producción científica, relacionada a una buena gestión de consumo y producción sostenibles de los recursos costeros, facilitando a la comunidad científica responder a los problemas clave presentes en cada uno de ellos, puesto que una buena información ayudará a cualquier investigador que elija usarla.

En esta investigación se formulan las siguientes interrogantes: ¿Quiénes son los principales autores que publican sobre la temática desarrollo sostenible en destinos de sol y playa?; ¿cómo son las relaciones de colaboración por países?; ¿los autores que se relacionan son de un mismo país o continente, o se visualizan intercambios que trascienden estas fronteras? En el periodo 2009-2019 ¿cómo se comporta la producción científica documental sobre este tema?; ¿cuál es la tendencia que se visualiza en cuanto a cantidad de documentos producidos?; ¿qué idioma prevalece en los documentos sobre el tema?; ¿con qué palabras clave se asignan los documentos y cómo se relacionan entre sí?; ¿qué indican las relaciones de coocurrencia de las palabras clave?

Con respecto a los antecedentes, es importante destacar que, no se ha encontrado investigaciones relacionadas directamente con la temática objeto de estudio. Por lo tanto, se hace referencia a dos investigaciones que tratan la temática de los estudios bibliométricos en el turismo, estos son: Corral y Cànoves (2013), quienes desarrollan su trabajo sobre: La investigación turística publicada en revistas turísticas y no turísticas: Análisis bibliométrico de la producción de las universidades catalanas.

Este trabajo de investigación, se centra en analizar la producción científica sobre turismo en Cataluña y explorar las diferencias entre las revistas turísticas y no turísticas. Mediante un análisis bibliométrico y de contenido, se muestra la producción desde varios ángulos: La distribución de la producción entre autores, centros y revistas; los tipos de revistas; las temáticas y regiones investigadas; y las disciplinas científicas empleadas.

Igualmente, los autores Zúñiga et al. (2012), con su trabajo: Análisis de la producción de investigación científica internacional sobre turismo en Colombia y Brasil y el desarrollo turístico actual de los países. La idea de los autores se centró en realizar un análisis bibliométrico de las investigaciones científicas sobre turismo en Brasil y en Colombia publicado en revistas internacionales, desde el año 2007 hasta el 2011. El objetivo de los autores, fue verificar lo que está siendo investigado, y por quién, así como la evolución de la expresión académica de los países en esta área de gran importancia económica.

Después del COVID-19, muchos países del mundo apuestan su recuperación económica y social al turismo, sobre todo los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), donde se ubican la mayoría de los destinos de sol y playa. Para estos destinos, el turismo significa un pilar socioeconómico importante para sus economías. Por ejemplo, en la mayoría de los PEID el turismo representa más del 30% de las exportaciones totales, y en algunos casos hasta el 80% (UNWTO, 2012). Sin duda, el camino hacia la recuperación del turismo será largo y dependerá de la voluntad de todos los actores involucrados, entre los que destacan los investigadores turísticos con sus resultados y aportaciones.

El abordar un tema como es la sostenibilidad de los destinos de sol y playa, permite incursionar sobre una temática de interés internacional, con miradas en diferentes ámbitos de actuación, como es la viabilidad del sector turístico en lo ambiental, social y económico. Por esta razón, el objetivo

de este artículo se centra en analizar el comportamiento de la producción científica del turismo sostenible en destinos de sol y playa, en el periodo 2009-2019, como una forma de interpretar toda la literatura de carácter científico y a los autores que la producen.

Los resultados de la investigación revelarán el nivel de producción científica a nivel internacional sobre la gestión sostenible de los destinos de sol y playa. Igualmente, permitirán conocer la sensibilidad del público académico ante los temas de cambio climático, pérdida de biodiversidad y crisis ambiental en el ámbito turístico. De la misma forma, los resultados servirán para identificar las temáticas específicas y grupos de investigación por países, que se interesan por estudiar lo relacionado con la sostenibilidad de los destinos de sol y playa, dándole la oportunidad a otros investigadores de acceder a la información y ser parte de dichos grupos.

1. Fundamentación teórica

1.1. Producción científica

Resaltando los aspectos de la producción científica, se trae a colación los postulados de Piedra y Martínez (2007), quienes exponen que la producción científica es considerada la parte materializada del conocimiento generado a partir de la investigación, es más que un conjunto de documentos almacenados en una institución de información, contempla todas las actividades académicas y científicas de un investigador. Por otra parte, los autores Quindemil et al. (2022) mencionan que la producción científica es comprendida como el conjunto documental que da soporte al conocimiento generado en algún área disciplinar específica. Ahora bien, según estas dos definiciones, se puede interpretar que la producción científica es el resultado tangible que genera un investigador a partir de una investigación específica.

La divulgación de la producción científica ha tomado auge con el desarrollo notable y progresivo de las nuevas tecnologías

de la información y las comunicaciones. De ahí que, la investigación científica y tecnológica, así como la difusión de los conocimientos, constituyan actividades esenciales para la satisfacción de las crecientes necesidades sociales. Los autores Rivero, Echeverry-Mejía y Vessuri (2018), explican que, además de producir conocimientos y de transferirlos, se impone la necesidad de analizar el comportamiento de la producción científica sobre procesos de conservación de los recursos que hacen posible la vida en el planeta. Es decir, se debe indagar sobre las formas en que se está produciendo y utilizando el conocimiento en la actualidad, en contextos locales y globales.

La investigación en el turismo puede ser considerada una práctica social similar a otras, con unas características particulares donde intervienen actores y sectores diversos en búsqueda de respuestas y aportes para la comprensión, transformación y conservación de los destinos turísticos. En el caso del turismo sostenible, el objetivo básico de la producción científica es la generación de documentos de la actividad académica e investigativa con nuevos conocimientos para fortalecer la gestión de los recursos que hacen posible la rentabilidad ambiental, social y económica de la actividad turística. Igualmente, en algunos casos, la producción científica es utilizada como insumo para crear nuevos productos y servicios turísticos.

Tradicionalmente, la creación de nuevos conocimientos se mide a través de los “productos” (*outputs*) y de los “efectos” (*outcomes*) (Prat, 2010). El “producto” (*output*) de la actividad científica que se ha considerado para el desarrollo de esta investigación es: Artículos científicos, capítulos de libro, documentos de sesión (memorias de eventos académicos) y artículos de revisión (estados de arte), relacionados con la gestión sostenible de los destinos de sol y playa, ubicados en la base de datos Scopus. Además de los productos mencionados, se consideran importantes para este estudio los “resultados” o “efectos” (*outcomes*) de la investigación, tales como: Relaciones internacionales con potencialidad

de intercambio y la participación en redes de los investigadores en la temática objeto de estudio.

1.2. Turismo sostenible

La Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2019), define el turismo sostenible como: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (p.2). En esta definición, la OMT traslada los principios del desarrollo turístico sostenible a la conservación de los recurso naturales, históricos y culturales, a la necesidad de una adecuada planificación y gestión de la actividad turística, a la satisfacción de la demanda y el amplio reparto de los beneficios del turismo para todas las partes interesadas (*stakeholders*).

En el proceso hacia la sostenibilidad del turismo son actores clave las autoridades, las empresas, las organizaciones sociales y los individuos. En la gestión pública, cada vez es más frecuente la consideración de la variable ecológica en todo proyecto turístico de impacto sobre el medio (Fernández, 2020). La reconocida investigadora latinoamericana en el tema de estudios de la ciencia, Hebe Vessuri, expresa en el prólogo realizado para el libro: Desarrollo sostenible en destinos turísticos: “Es necesario poner en práctica el conocimiento científico-técnico, con la participación activa de las autoridades e instituciones académicas, así como de la misma comunidad, para resolver problemas en la perspectiva de este enfoque de desarrollo sustentable en las comunidades o destinos turísticos” (Márquez, Cuétara y Frías, 2011, p.20).

En el caso de las instituciones académicas, evidentemente, las universidades y sus investigadores están llamados a coadyuvar de una manera activa en el logro del desarrollo sostenible. Interpretando a Rebeca Grynspar: El sistema educativo de manera integral debe

cooperar para el logro de la Agenda 2030 (Secretaría General Iberoamericana [SEGIB], 2017). El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda ayuda a evaluar el punto de partida de los países y a analizar y formular los medios para alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible, que se expresó de manera colectiva y quedó plasmada en la Agenda 2030 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2018).

En el caso del turismo sostenible, es significativo el hecho que los estudios métricos permiten llegar a resultados que pueden ser utilizados como indicadores para la evaluación de la actividad investigadora en la sostenibilidad de destinos de sol y playa, así como definición de políticas científicas jugando un rol fundamental en la actividad empresarial, productiva y de servicios, como parte de las herramientas utilizadas en la vigilancia tecnológica y científica (Quindemil et al., 2022).

1.3. Destino sol y playa

El turismo de sol y playa es considerado una de las modalidades más atractivas para los turistas, debido a la tendencia cada vez más frecuente de los viajeros a elegir este tipo de destino para sus vacaciones. Para muchos países del mundo es el principal producto de exportación, de hecho, la Clean Beaches Coalition (2021) explica que las playas son actualmente el primer destino turístico de Estados Unidos y generan más de 640.000 millones de dólares al año para la economía estadounidense.

Para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), que alcanzan 58 países del mundo, la UNWTO (2012) afirma que: El turismo ofrece una de las opciones más prometedoras para el crecimiento económico y el desarrollo, siempre que se planifique y gestione según principios de sostenibilidad. En la región del Caribe, la cual tiene una imagen reconocida como uno de los principales destinos de sol y playa del mundo, el turismo

es la base de la creciente demanda turística internacional y el estímulo de la economía regional.

Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), el turismo es un generador clave de divisas, ingresos y empleo en toda la región del Caribe. En 2019 el turismo representó el 42% del valor de las exportaciones en el Caribe, contribuyó con el 26% del PIB total y generó el 35% del empleo regional.

Gómez (2017), define el turismo de sol y playa como aquellas actividades que se realizan en playas y localizaciones costera con amplia geografía, es ahí donde los climas se caracterizan por ser soleados (pocas nubes) y cálidos (altas temperaturas), permitiendo al turista poder disfrutar de una climatología soleada durante el día y actividades de ocio durante la noche con temperatura suave. Ortiz y Peralta (2019) consideran que en Ecuador este tipo de turismo, ha ido presentando una creciente evolución, dado las nuevas tendencias en la demanda turística.

La sostenibilidad del turismo, obligatoriamente debe incluir aspectos como la utilización responsable de los recursos naturales, la consideración del impacto medioambiental de las actividades (producción de residuos, presión sobre el agua, el suelo y la biodiversidad, entre otros), la utilización de energías «limpias», la protección del patrimonio y la conservación de la integridad natural y cultural de los destinos, la calidad y la estabilidad de los puestos de trabajo creados, las repercusiones económicas locales o la calidad de acogida (Comunidad Europea [CE], 2010).

En este punto, es necesario hacer una pregunta: ¿Cómo se logra llegar a la sostenibilidad de los procesos productivos en la actividad turística? El conjunto de documentos generados en los destinos turísticos de sol y playa, producto de la investigación, constituyen un medio para evaluar si la actividad turística en estos espacios geográficos cumple criterios de sostenibilidad. Interpretando a Witter (1997), se puede afirmar que, la producción

científica, es la forma mediante la cual una universidad o institución de investigación se hace presente a la hora de hacer ciencia en función de la sostenibilidad del turismo.

2. Metodología

El hilo metodológico del presente estudio se fundamentó en el abordaje del diseño de investigación documental y descriptiva (Arias, 2012); con enfoque cuantitativo, longitudinal y retrospectivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La fuente de información utilizada fue la base de datos *Scopus*, editada por *Elsevier* considerada la mayor base de datos de citas bibliográficas con revisión por pares, cuyo cubrimiento en las áreas de la ciencia, tecnología, medicina, las ciencias sociales y las artes, así como las humanidades, brinda una visión general de la producción científica mundial (Baiget, 2020).

Para la consulta, se utilizó como estrategia de búsqueda en los campos *Article*, *Title*, *Abstract* y *Keywords*, los términos: “Certificación de playa”, “sostenibilidad de la playa”, “indicador de playa”, “conservación de la playa”, “impacto climático en la playa”, “gestión sostenible de playas”, “turismo sostenible” “sol y playa”, combinado con el operador OR, definiendo el rango de fecha 2009-2019. Se realizó la revisión de los registros descargados, para finalmente, trabajar con 39 documentos resultantes, distribuidos en 29 artículos, 6 capítulos de libro, 3 documentos de sesión y 1 artículo de revisión, lo cual conformó el flujo de información objeto de estudio.

Estos registros permitieron realizar los diferentes análisis de publicaciones por año, clasificación de las revistas según el área de conocimiento, afiliación, revistas más destacadas, publicaciones por país, publicación por idioma, tipo de publicaciones, publicaciones más citadas, principales autores, colaboración en autoría, coocurrencia de palabras clave y evolución de la temática en el tiempo, de los 39 documentos.

El procedimiento seguido en esta

investigación teórica, descriptiva y exploratoria inicia con la selección de la base de datos *Scopus*, creada por *Elsevier* en el año 2004. La cual posee un conjunto de características que facilitan el estudio bibliométrico, como lo expresan Menjivar et al. (2021), *Scopus* tiene ventajas como facilidad de navegación, basa sus datos en el factor h, que mide la carrera y el recorrido del autor. Una vez definida la base de datos, se procedió a la búsqueda de las publicaciones científicas haciendo uso de la siguiente ecuación de búsqueda:

a. Fórmula I: *TITLE-ABS-KEY* (“Certificación de playa”) O *TITLE-ABS-KEY* (“sostenibilidad de la playa”) O *TITLE-ABS-KEY* (“indicador de playa”) O *TITLE-ABS-KEY* (“conservación de la playa”) O *TITLE-ABS-KEY* (“impacto climático en la playa”) O *TITLE-ABS-KEY* (“gestión sostenible de playas”) O *TITLE-ABS-KEY* (“turismo sostenible” “sol y playa”) Y *PUBYEAR* > 2008 Y *PUBYEAR* < 2020.

Se obtuvo un total de 42 publicaciones, luego se procedió a revisar cada una de las publicaciones e ir eliminando aquellas cuya investigación no tuviera como objetivo principal el estudio del desarrollo sostenible en el turismo de sol y playa, lo cual, posteriormente se llega a la ecuación final de búsqueda:

b. Fórmula II: *TITLE-ABS-KEY* (“Certificación de playa”) O *TITLE-ABS-KEY* (“sostenibilidad de la playa”) O *TITLE-ABS-KEY* (“indicador de playa”) O *TITLE-ABS-KEY* (“conservación de la playa”) O *TITLE-ABS-KEY* (“impacto climático en la playa”) O *TITLE-ABS-KEY* (“gestión sostenible de playas”) O *TITLE-ABS-KEY* (“turismo sostenible” “sol y playa”) Y *PUBYEAR* > 2008 Y *PUBYEAR* < 2020) Y *EXCLUDE* (*PREFNAMEAUID*, “Ferreira, RC # 55336355800”) OR *EXCLUDE* (*PREFNAMEAUID*, “Latifah, D. # 57191976385”) OR *EXCLUDE* (*PREFNAMEAUID*, “Ponedelko, GN # 57196747219”) OR *EXCLUDE* (*PREFNAMEAUID*, “de Noronha Vaz, E. # 55973145700”). Obteniéndose 39 documentos.

Para la realización de los análisis

se aplicaron indicadores bibliométricos unidimensionales y multidimensionales. En ese sentido, los indicadores unidimensionales utilizados son los siguientes:

a. Publicaciones por año: Cantidad de documentos por años sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa indizados en *Scopus* en el período 2009-2019.

b. Clasificación de los documentos según el área de conocimiento: Cantidad de documentos según el área de conocimiento que concentran la producción de publicaciones sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa indizados en *Scopus* en el período 2009-2019. En este indicador se consideran los 39 documentos en 11 áreas de conocimiento.

c. Afiliación: Cantidad de publicaciones sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa indizadas en *Scopus* en el período 2009-2019, según la afiliación a universidades.

d. Documentos más destacados y fuentes de divulgación: Revistas, libros, documentos de sesión más citados sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa en la base de datos *Scopus* en el período 2009-2019.

e. Publicaciones por país: Cantidad de documentos sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa indizados en la base de datos *Scopus* en el período 2009-2019, publicados por país.

f. Publicación por idioma: Cantidad de documentos sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa indizados en *Scopus* en el período 2009-2019, publicados por el idioma en que se escriben.

g. Tipo de publicaciones: Cantidad de artículos, capítulos de libro, documentos de sesión y artículos de revisión sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa indizados en *Scopus* en el período 2009-2019.

h. Principales autores: Nombre de los principales autores de documentos sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa indizados en *Scopus* en el período 2009-2019.

i. Publicaciones más citadas: Cantidad de documentos sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa indizados en *Scopus* en el período 2009-2019, más citados.

Asimismo, con relación a los indicadores

multidimensionales, se empleó el *software VOSviewer* en los siguientes análisis:

a. Coocurrencia por palabras clave: Aparición conjunta de dos o más palabras clave que describen el contenido de documentos sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa indizados en *Scopus* en el período 2009-2019.

b. Evolución de la temática en el tiempo: Nivel de aparición de palabras clave que describen el contenido de documentos sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa indizados en *Scopus* en el período 2009-2019.

3. Resultados y discusión

Según los indicadores seleccionados para el estudio, se describe la evolución y tendencia de las investigaciones de carácter científico más relevantes entre 2009-2019 con respecto al turismo sostenible en destinos de Sol y Playa. Con los resultados obtenidos se puede realizar una descripción mundial del tema mencionado, y así interpretar las áreas y enfoques de este, así como los puntos clave que necesitan mayor profundización investigativa.

3.1. Indicadores unidimensionales

a: Publicaciones por año

En el Gráfico I, se puede apreciar que las publicaciones del 2009 al 2011 fueron de una a dos publicaciones por año, observándose un incremento notorio en el año 2014. La razón de este aumento pudiera estar relacionado con los ODS, establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego las publicaciones disminuyeron para el 2016, y vuelven a tomar auge nuevamente desde el 2018. Las publicaciones más antiguas se corresponden con evaluación de playas y conservación de playas, y las más recientes relacionadas con la sostenibilidad del turismo en destinos y certificación de playas.

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a *Scopus*.

Gráfico I: Publicaciones por año

Al respecto, se puede interpretar que, ha habido poco interés a nivel mundial por la investigación sobre los niveles de sostenibilidad en los destinos de sol y playa, esto demuestra la disminución de las publicaciones. Igualmente, se puede afirmar que la sostenibilidad como área de estudio, pasa a ser el centro de investigación, ya que, la sostenibilidad es un área global que contiene iniciativas como la certificación de playa y la conservación de estas.

que, las publicaciones según el área temática pueden estar ubicadas en más de un área de conocimiento. Sin embargo, se destaca que, la mayoría de las investigaciones de turismo sostenible de sol y playa se encuentran publicadas en revistas de Ciencias Medioambientales, seguido por las Ciencias de la Tierra y Planetarias, y en menor medida en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Agrícolas y Biológicas. En este sentido, se puede entender que, son las revistas de Ciencias Medioambientales y Ciencias de la Tierra las más interesadas en publicar los temas de sostenibilidad de playas.

b: Clasificación de los documentos según el área de conocimiento

En el Gráfico II, se puede observar

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a *Scopus*.

Gráfico II: Clasificación de los documentos según el área de conocimiento

c: Afiliación

Las afiliaciones más importantes con respecto a las publicaciones se muestran en el Gráfico III, se aprecia que sólo 4 instituciones han publicado más de dos investigaciones, siendo tres de ellas: La Universidad Nacional

de Seúl, Corea de Sur; Universidad de Colima, México; Universidad Sergio Arboleda, Colombia; y, la Unidad de Desarrollo de Ciencias del Mar, de Uruguay. Según este indicador, las instituciones de educación superior latinoamericanas son las que más investigan sobre la sostenibilidad de las playas.

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a *Scopus*.

Gráfico III: Afiliación

d: Documentos más destacados y fuentes de divulgación

Según el Gráfico IV, las principales revistas y fuentes de divulgación en turismo sostenible de sol y playa que han publicado más de un tercio de los documentos son: Biblioteca de investigación costera, la cual

es una serie de libro con un índice de cita *score* de 1.1; Gestión de océanos y costas, cuyos índices son: *CitaScore* 2019 de 4.3, SRJ (0.822) y SNIP de 1.288; Informes científicos, cuyos índices son: *CitaScore* 2019 de 7.2, SRJ (1.341) y SNIP de 1.365; y, por último, Gestión turística, cuyos índices son: *CitaScore* 2019 de 12.8, SRJ (3.068) y SNIP de 3.782.

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a *Scopus*.

Gráfico IV: Documentos más destacados y fuentes de divulgación

e: Publicaciones por país

En el Gráfico V, se logra identificar que las principales investigaciones sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa provienen de

los Estados Unidos (9), seguido de Colombia (7), luego México y España (con 5 publicaciones cada país), Italia tiene 4 publicaciones, y los países con 3 publicaciones son Australia, Canadá, Corea del Sur y Uruguay.

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a *Scopus*.

Gráfico V: Publicaciones por país

f: Publicaciones por idioma

Los resultados muestran, según el Grafico VI, que predomina la publicación de

los documentos sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa en el idioma inglés con 36, y solo 3 publicaciones en español.

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a *Scopus*.

Gráfico VI: Publicaciones por idioma

g: Tipo de publicaciones

La Tabla 1, muestra el número de documentos que son parte del portafolio, los cuales están conformados en su mayoría por Artículos científicos (74,36%), Capítulo de libro (15,38%), Documento de sesión (7,7%),

y Artículo de revisión (2,6%). Según evidencia este indicador, los investigadores del área de sostenibilidad de playas prefieren comunicar sus resultados científicos en revista indexadas, considerando que son de mayor accesibilidad a la comunidad científica mundial.

Tabla 1
Tipo de documentos

Tipo de documento	Número de documento
Artículo	29
Capítulo de libro	6
Documento de sesión	3
Artículo de revisión	1
Total de documentos	39

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a *Scopus*.

h: Principales autores

En el Gráfico VII, se puede observar el número de publicaciones por autor, destacando a Botero, C.M, como el autor que ha publicado más documentos sobre turismo sostenible en destinos de sol y playa, desde el 2009 hasta el 2019, con un total de 5 publicaciones. En

un segundo lugar, con tres publicaciones, se identifican los autores Cervantes, Defeo y Zielinski. Es necesario destacar, con relación a los principales autores que, Botero, Cervantes y Zielinski, son parte de una red internacional para el estudio de sostenibilidad de playas, específicamente en destinos de América.

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a *Scopus*.

Gráfico VII: Publicaciones por autores

i: Publicaciones más citadas

En cuanto a la relación de publicaciones y citas por autor, en el Gráfico VIII, se destacan: Defeo, O., con 187 citas en tres documentos y Mclachlan, A., con 169 citas en dos documentos. Los temas centrales de estas investigaciones

están relacionados con “la conservación de playas” e “impacto del cambio climático en las playas”. A nivel latinoamericano, se destaca las investigaciones realizadas por Botero, C.M., con 4 documentos y 35 citas al respecto, las cuales se basan en las investigaciones de este autor, en: “gestión de playas”.

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a *Scopus*.
Gráfico VIII: Publicaciones más citadas

Es importante destacar, que el autor Botero, C.M., aparece con 5 publicaciones en la Gráfico VII, sin embargo, se le reflejan 4 publicaciones en el Gráfico VIII, esto ocurre porque en las publicaciones más citadas se han tomado aquellas que tienen dos o más citas; según el portafolio, Botero C.M. tiene un documento citado una sola vez al momento de hacer el estudio, el cual no es tomado en la estadística del Gráfico VIII.

coocurrencias o redes entre descriptores o palabras clave, el cual clasifica en 4 clústeres las conexiones de palabras clave de los documentos sobre el turismo sostenible de sol y playa indexados en la base de datos *Scopus*. Los cuatro clústeres se diferencian mediante los colores azul, rojo, verde y amarillo. Cada grupo está relacionado entre sí, según el tamaño del nodo de cada palabra, la cual es proporcional con la frecuencia de aparición y con las conexiones hacia las otras palabras o descriptores.

3.2. Indicadores multidimensionales

a: Coocurrencia por palabras clave

La Figura I, muestra el mapa de

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a Scopus.

Figura I: Mapa de coocurrencia por palabras clave

Basado en el mapa de coocurrencia por palabras clave (ver Figura I), se elabora la Figura II, con los clústeres por palabras clave. Iniciando con el clúster 1 (color rojo), siendo el término de mayor frecuencia: **“Perfil de playa”**. Continuando con el clúster 2 (color verde), los términos de mayor tamaño o frecuencia

son: **“Certificación”, “Gestión de playas”** y **“Gestión de zonas costeras”**. En el clúster 3 (color azul), los términos de mayor tamaño son: **“Desarrollo sostenible”, “Turismo”** y **“Gestión Turística”**. Finalmente, en el clúster 4 (color amarillo), se encontró el término de mayor tamaño a: **“Playa”** y **“Playas”**.

Fuente: Elaboración propia, año en base a Scopus

Figura II: Palabras clave agrupadas según mapa de coocurrencia

Según la Figura II, se puede concluir que, el clúster 1, está relacionado al aspecto medioambiental de la playa; el clúster 2, a la gestión sostenible de la playa; el clúster 3, a la definición de destinos turísticos de sol y playa; y, por último, el clúster 4 a la conservación de la playa a partir del impacto del cambio climático en las costas.

b: Evolución de la temática en el tiempo

La Figura III, muestra el mapa de redes

Fuente: Elaboración propia, 2023 en base a *Scopus*.

Figura III: Evolución de la temática en el tiempo

Con relación a la evolución sobre los estudios del turismo sostenible de sol y playa, se puede concluir que, la preocupación por el medio ambiente inicia con la Conferencia de Estocolmo de 1972, donde se declara que los recursos naturales se deben conservar. Asimismo, el Informe Brundtland: Nuestro futuro común, publicado en 1987, no cita realmente el turismo, pero influyó en el estudio académico de los temas de desarrollo sostenible. Igualmente, en la Conferencia Mundial sobre Turismo Sostenible, celebrada

en Lanzarote, Islas Canarias, España, 1995, se creó la Carta del Turismo Sostenible, que establece los 18 principios que constituyen las bases para la formulación de una estrategia mundial para el desarrollo del turismo sostenible.

De la misma forma, la Agenda 21 para los viajes y el turismo, describe las medidas prácticas que los gobiernos y las empresas turísticas privadas pueden adoptar para aplicar los objetivos de la Cumbre de la Tierra de Río (Borrás, 2018). Según estos documentos

los estudios han pasado de la preocupación general sobre el estado del medioambiente, al desarrollo sostenible, luego hacia el turismo sostenible, y en las últimas décadas, la sostenibilidad de todos los componentes del sistema turístico, entre ellos los recursos naturales, como lo es la playa, para hacer viable la actividad turística en lo ambiental, social y económico.

Conclusiones

En función de los hallazgos y análisis de los datos para los indicadores bibliométricos del comportamiento de la producción científica relacionada con el turismo sostenible en destinos de sol y playa, se pudo determinar para los indicadores unidimensionales que: Las publicaciones entre el periodo 2009-2019 tienen un promedio de una a dos por años, observándose un aumento de más de seis publicaciones en los años 2014 y 2018. En la clasificación de revistas según el área de conocimiento predomina el área temática “Ciencias Medioambientales”. Igualmente, en cuanto a la afiliación, se pudo comprobar que, solamente cuatro instituciones han publicado más de dos investigaciones entre los años 2009-2019.

También se pudo conocer que, las fuentes de divulgación más destacadas en publicaciones son: Biblioteca de investigación costera (*Coastal Research Library*), la cual es una serie de libros publicados por *Springer* en Estados Unidos, y la Revista Gestión de Océanos y Costa (*Ocean and Coastal Management*) de Reino Unido. Sobre el origen de las publicaciones por país, se evidencia que, Italia, España, México, Colombia y Estados Unidos, son los países que generan más publicaciones en el campo de la sostenibilidad de destinos de sol y playa, siendo Colombia y Estados Unidos los más destacados del grupo.

Asimismo, se pudo evidenciar que, el idioma que predomina en las publicaciones es el inglés, siendo los artículos el documento de mayor publicación en el periodo de estudio. Los resultados demuestran que, el autor con mayores publicaciones en la temática objeto de

estudio es: Botero Camilo, de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia; y los autores más citados son: Defeo Omar, de la Universidad de la República, Uruguay y Mclachlan Anton, de Nelson Mandela *University*, Sudáfrica.

Con relación a los indicadores multidimensionales, se concluye que: El término de mayor frecuencia, según el mapa de coocurrencia, es: “perfil de playa”, ubicado en el clúster 1 (de color rojo), continuando con los términos “certificación”, “gestión de playas” y “gestión de zonas costeras”, los cuales se agrupan en el clúster 2 (color verde). En una tercera agrupación de frecuencia, se identificaron los términos: “desarrollo sostenible”, “turismo” y “gestión turística”, los cuales pertenecen al clúster 3 (color azul). Igualmente, se identificaron los términos de menor frecuencia, estos son: “Playa” y “Playas”, concentrados en el clúster 4 (color amarillo).

Por último, se resaltar el aporte del estudio, puesto que expone el comportamiento de la producción científica en el área de la sostenibilidad de los destinos de sol y playa, haciendo notar los autores que investigan esta temática, en su mayoría latinoamericanos; además, muestra el nivel de publicaciones de la temática objeto de estudio, lo que ayudará a las organizaciones científicas a entender la necesidad de desarrollar estudios en esta áreas; puesto que, entre las limitaciones encontradas en este trabajo está la falta de bibliografía sobre la sostenibilidad de destinos de sol y playa.

Según el análisis, la línea de investigación de interés en el futuro es la sostenibilidad de todo el sistema costero (comunidad, empresas, playa, mar, turistas, y otros recursos), puesto que la sostenibilidad es un enfoque holístico, que incorpora el resto de las líneas, como son: Certificación de playas, conservación ambiental, indicadores de playa, entre otros.

Referencias bibliográficas

Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación*. Editorial Episteme.

- Baiget, T. (2020). *Manual SCImago de revistas científicas. Creación, gestión y publicación*. Ediciones Profesionales de la Información. <https://doi.org/10.3145/manual>.
- Borràs, C. (13 de agosto de 2018). Qué es la Agenda 21: Resumen y objetivo. *Ecología verde*. <https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-agenda-21-resumen-y-objetivos-137.html>
- Clean Beaches Coalition (2021). Earth Day for the beaches. <http://www.cleanbeaches.com/media-list.html>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2018). *Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/43415-segundo-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (20 de julio de 2020). El turismo será uno de los sectores económicos más afectados en América Latina y el Caribe debido a COVID-19. *CEPAL*. <https://www.cepal.org/es/noticias/turismo-sera-sectores-economicos-mas-afectados-america-latina-caribe-causa-covid-19>
- Comisión Europea - CE (2010). Europe, première destination touristique au monde – un nouveau cadre politique pour le tourisme européen. *CE*. [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=f&reference=2010/2206\(INI\)](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=f&reference=2010/2206(INI))
- Corral, J. A., y Cànoves, G. (2013). La investigación turística publicada en revistas turísticas y no turísticas: Análisis bibliométrico de la producción de las universidades catalanas. *Cuadernos de Turismo*, (31), 55-81. <https://revistas.um.es/turismo/article/view/170741>
- Echeverri, A., y Vieira, J. A. (2022). Tendencias en la investigación del turismo sostenible en Latinoamérica y el Caribe: Un análisis bibliométrico. *Revista Universidad & Empresa*, 24(42), 1-30. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.11131>
- Fernández, J. L. (2020). El turismo sostenible en España: Análisis de los planes estratégicos de sostenibilidad de Zaragoza y Barcelona. *Rotur; Revista de Ocio y Turismo*, 14(1), 94-106. <https://doi.org/10.17979/rotur.2020.14.1.5942>
- Gómez, M. B. (2017). Retos del turismo español ante el cambio climático. *Investigaciones Geográficas*, (67), 31-47. <https://doi.org/10.14198/INGEO2017.67.02>
- Guillén, J., Calle, J., Gavidia, A. M., y Vélez, A. G. (2020). Desarrollo sostenible: Desde la mirada de preservación del medio ambiente colombiano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI (4), 293-307. <https://doi.org/10.31876/rsc.v26i4.34664>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. D. P. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGraw-Hill/ Interamericana Editores S.A. de C.V.
- Maletta, H. (2009). *Epistemología aplicada: Metodología y técnica de la producción científica*. Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES.
- Márquez, L., Cuétara, L., y Frías, R. (2011). *Desarrollo sostenible en destinos turísticos*. Instituto Tecnológico Universitario “José Antonio Anzoátegui”.
- Menjivar, E., Sánchez, E., Ruiz, J., y Linde, T. (2021). Revisión de la producción científica sobre la Realidad Virtual entre 2016 y 2020 a través de Scopus y WOS. *EDMETIC, Revista de*

- Educación Mediática y TIC*, 10(2), 26-55. <https://doi.org/10.21071/edmetic.v10i2.13422>
- Organización de las Naciones Unidas - ONU (2020). Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU. <https://sdgs.un.org/es/goals>
- Organización Mundial del Turismo - UNWTO (2021). Eficiencia de recursos en el turismo. UNWTO. <https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible/eficiencia-de-recursos-en-el-turismo>
- Ortiz, J. D., y Peralta, P. (2019). El Turismo de sol y playa: Impacto turístico en los ecosistemas de la comuna Ayangué, para mejorar la gestión de la actividad turística en la provincia de Santa Elena. *Revista Científica y Tecnológica UPSE*, 6(2), 82-90. <https://incyt.upse.edu.ec/ciencia/revistas/index.php/rctu/article/view/494/447>
- Piedra, Y., y Martínez, A. (2007). Producción científica. *Ciencias de la Información*, 38(3), 33-38.
- Prat, A. M. (2 de marzo de 2010). *Un programa nacional de Información y los indicadores de producción e impacto* [Diapositiva de PowerPoint]. SlideShare. <https://es.slideshare.net/Latindex/un-programa-nacional-de-informacin-y-los-indicadores-de-produccion-e-impactopratt>
- Quindemil, E. M., Rumbaut, F., Chaparro, E. I., y Morales, J. C. (2022). Producción científica sobre responsabilidad social en la economía social según Scopus, período 2016-2020. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(2), 258-275. <https://doi.org/10.31876/rsc.v28i2.37937>
- Rivero, P. J., Echeverry-Mejía, J. A., y Vessuri, H. (2018). Más allá de las ciencias, los científicos y la gestión de la ciencia y la tecnología. *Cuadernos de Antropología Social*, (48), 129-144. <https://doi.org/10.34096/cas.i48.5427>
- Ronda-Pupo, G. A. (2021). Producción científica e impacto del sistema de ciencia de Latinoamérica y el Caribe en revistas de la región. *Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información*, 35(88), 45-62. <https://doi.org/10.22201/ibi.24488321xe.2021.88.58358>
- Secretaría General Iberoamericana – SEGIB (29 de marzo de 2017). La universidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. *Secretaría General Iberoamericana*. <https://www.segib.org/la-universidad-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Spinak, E. (1996). *Diccionario enciclopédico de bibliometría, cienciometría e informetría*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243329>.
- Witter, G. (1997). *Produção científica*. Editora Átomo.
- World Tourism Organization - UNWTO (1980). Manila Declaration on World Tourism. *UNWTO Declarations*, 1(1), 1-34. <https://doi.org/10.18111/unwto/declarations.1980.01.01>
- World Tourism Organization - UNWTO (2012). *Challenges and opportunities for tourism development in small island developing states*. UNWTO. <https://doi.org/10.18111/9789284414550>
- World Tourism Organization - UNWTO (2019). *UNWTO Tourism Definitions*. World Tourism Organization. <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858>
- Zuñiga, A., Castillo, M. y Chim, A. (2012). Análise da produção científica internacional sobre turismo na Colômbia e no Brasil e o atual desenvolvimento turístico destes países. *Revista Turismo Em Análise*, 23(2), 240-264. <https://doi.org/10.11606/issn.1984-4867.v23i2p240-264>